

DE L'AMOUR COURTOIS A L'AMOUR CHEVALERESQUE : DE LANCELOT A DON QUICHOTTE, IVANHOE ET AMADIS

DOI : 10.5281/zenodo.14687060

Traduction de : « *Do amor cortês ao amor cavaleiresco: De Lancelot a Dom Quixote, Ivanhoé e Amadís* »
<https://doi.org/10.51249/gei.v5i06.2334>

Carlos E. Musse¹
orcid.org/0000-0001-9797-1468

RÉSUMÉ

Cet article examine la tradition de l'amour courtois dans les romans de chevalerie à partir du XII^e siècle, sur la base d'une recherche bibliographique qui inclut des auteurs tels que Doudet, Raimondo, C.S. Lewis et Massaud. Il en ressort que la tradition de l'amour courtois trouve ses racines dans *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes*, et qu'elle évolue au fil du temps, reflétant les transformations sociales et culturelles de l'époque, notamment sous l'influence croissante de l'Église. Dans des œuvres ultérieures, telles que *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula* de Garcí Rodríguez Montalvo, le traitement de l'amour intègre déjà les valeurs morales et sociales du roman chevaleresque, témoignant d'une adaptation significative à l'éthique chrétienne et à la réalité socioculturelle du XVI^e siècle.

Mots-clés: Amour courtois. Roman chevaleresque. Troubadour. Cycle arthurien.

Introduction

Ce travail examine la tradition médiévale de l'amour courtois et sa relation avec l'amour chevaleresque, en adoptant une approche littéraire centrée sur les romans les plus représentatifs de l'époque. L'étude se fonde sur deux questions essentielles : – Quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'amour courtois dans la tradition médiévale? – Comment l'amour courtois se relie-t-il et évolue-t-il dans les romans de chevalerie à travers l'histoire ?

En cherchant à répondre à ces questions, cette étude vise non seulement à délimiter les traits distinctifs de l'amour courtois, mais aussi à comprendre son influence sur les récits chevaleresques, révélant comment cet idéal amoureux a façonné les intrigues et les personnages, tout en reflétant les tensions sociales et culturelles de l'époque.

¹ Diplômé en Lettres Espagnol/Portugais/Anglais et Master en Linguistique Appliquée (UNIR).

Depuis le XII^e siècle, l'amour courtois s'est imposé comme une source riche et féconde d'inspiration pour divers auteurs, non seulement en littérature mais aussi dans le cinéma. En 1883, le philologue français Gaston Paris (1839-1903) fut pionnier en adoptant le terme *amour courtois* pour décrire le concept de *fin'amor* provençal. Depuis lors, de nombreux chercheurs se sont penchés sur l'étude de cette tradition littéraire, explorant ses manifestations à différentes périodes historiques et dans divers cycles littéraires.

Bien que souvent associé à un amour idéalisé et platonique, l'amour courtois, comme le souligne Doudet (2004), pouvait également impliquer des relations adultères et la consommation sexuelle. Pour cette raison, il est essentiel de définir de manière précise le concept d'amour courtois et d'examiner comment cette tradition a été traitée dans les œuvres littéraires au fil du temps.

Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est d'analyser la représentation de l'amour courtois et de l'amour chevaleresque dans les romans de chevalerie, *Lancelot ou le Chevalier de la charrette* et *Amadís de Gaula* étant les œuvres qui illustrent le mieux cette tradition.

Méthodologie

Cette étude adopte la recherche bibliographique comme principale approche méthodologique, soutenue par une analyse minutieuse des œuvres spécialisées sur le sujet. L'enquête a été menée à partir d'une revue critique des conceptions et des interprétations de divers auteurs renommés, tels que Boase (1977), C.S. Lewis (1936), Doudet (2004), Massaud (2006) et Raimondo (2013), dont les idées ont été essentielles à la construction de la base théorique et au développement du texte final.

Développement

L'amour courtois est une conception de la relation amoureuse qui a émergé au XI^e siècle dans la région de Poitiers, en Provence française. À cette époque, la région était sous la domination de Guillaume IX d'Aquitaine (1071-1127), considéré comme le premier troubadour. Sa petite-fille, Aliénor d'Aquitaine, qui deviendrait plus tard reine consort de France et d'Angleterre, joua un rôle crucial en tant que mécène de divers troubadours, favorisant la diffusion de ce nouvel idéal amoureux. Par la suite, sa fille, Marie de

Champagne (Marie de France), perpétua cette tradition en soutenant des écrivains de renom, tels que Chrétien de Troyes, auteur de *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, et Andreas Capellanus, auteur de *De Amore*.

Le terme originel de l'amour courtois, en provençal, était *fin'amor* ou *fin'amors*. C'est le philologue Gaston Paris qui, en 1883, utilisa pour la première fois l'expression *amour courtois* dans son article *Études sur les romans de la Table Ronde : Lancelot du Lac, II : Le conte de la charrette*, publié dans la revue *Romania*, à Paris.

Selon Denomy (cité par RAIMONDO, 2013, p. 44), l'amour courtois se présente comme une forme d'amour sensuel, mais avec une distinction fondamentale par rapport à d'autres manifestations de l'amour sexuel ou conjugal: son objectif n'est pas la simple satisfaction des désirs physiques, mais plutôt le progrès personnel de l'amant, son perfectionnement continu et l'augmentation de sa valeur et de son mérite. Cet idéal d'amour transcende donc le plan physique, devenant un chemin d'élévation morale et sociale.

Raimondo (2013, p. 46) remarque également que l'amour courtois constituait un système précis et codifié d'étiquette, qui s'est consolidé comme un élément central du traitement aristocratique de l'amour dans la littérature médiévale. Dans ce cadre, l'*amour courtois* émerge non seulement comme un thème de grand raffinement, mais aussi comme un idéal de bonnes manières, largement diffusé à travers les romans de chevalerie et les manuels de comportement, tels que le célèbre traité d'Andreas Capellanus. Dans ce traité, *De Amore* (circa 1186), le clerc ne se contente pas de codifier les règles de l'amour courtois, mais établit également les conventions sociales qui guidaient le comportement des amants dans les cours médiévales. Son œuvre est ainsi devenue un véritable compendium de sagesse amoureuse, fonctionnant comme un guide essentiel pour ceux qui souhaitaient vivre selon les normes élevées de cet amour idéalisé.

Selon l'étude de C. S. Lewis (1936, p. 2), la doctrine de *De Amore* peut être résumée en quatre principes fondamentaux : l'humilité, la courtoisie, l'adultère et la « religion de l'amour ». Ces principes, qui définissent l'essence de l'amour courtois, conçoivent l'amour non seulement comme un idéal, mais aussi comme un ensemble de règles et de conventions sociales qui délimitent les comportements des amants.

Parmi les diverses théories concernant l'origine de la tradition de l'amour courtois, celle défendue par Boase (1997, p. 62) se distingue, suggérant que cette tradition a été

importée, au début du XIIe siècle, du sud de la France vers l'Espagne musulmane. Selon cette théorie, la rencontre entre les cultures chrétienne et musulmane a contribué à la diffusion et à l'adaptation du concept d'amour courtois dans différents contextes sociaux et culturels.

De plus, Raimondo souligne que la poésie arabe a exercé une forte influence sur cette tradition, notamment dans les formes littéraires et les idéaux exprimés dans les cours médiévales. À travers les échanges culturels entre l'Espagne musulmane et les cours chrétiennes, de nombreux thèmes et codes de comportement qui caractérisent l'amour courtois ont été amplifiés et réinterprétés, acquérant de nouvelles dimensions et significations.

The consensus is that the system of “courtly love” is for the most part an amalgamation of ideas from troubadours’ songs, Ovidian erotic works, Celtic poems, Christian doctrine, medical treatises, and discussions fashionable in European courtly circles. But in the light of recent studies, the roots of “courtly love”—in its sensual and mystical manifestations—have been traced to Spanish-Arabian poetry. (RAIMONDO, 2013. p.46)

(Le consensus est que le système de « l'amour courtois » est en grande partie un amalgame d'idées provenant des chansons des troubadours, des œuvres érotiques ovidiennes, des poèmes celtiques, de la doctrine chrétienne, des traités médicaux et des discussions à la mode dans les cercles aristocratiques européens. Mais à la lumière des études récentes, les racines de « l'amour courtois » — dans ses manifestations sensuelles et mystiques — ont été retracées à la poésie hispano-arabe. (Notre traduction)

En effet, c'est à partir de l'amour courtois que sont nées la poésie des troubadours et les *cantigas de amor* en galicien-portugais, des formes littéraires devenues emblématiques de la culture médiévale. À cette époque, les mariages étaient, pour la grande majorité, des arrangements faits pour des raisons politiques ou économiques, rendant inutile la nécessité d'amour entre les époux pour établir l'union. La femme, dans un contexte de conventions sociales strictes, avait rarement la liberté de choisir son mari, et l'amour véritable entre les conjoints était une exception, s'il existait.

De plus, les maris, souvent engagés dans de longues périodes de guerre, comme lors des Croisades, passaient des mois loin de leurs épouses, les laissant isolées et, d'une certaine manière, « disponibles » pour le culte de l'amour courtois. C'est dans ce contexte de distance et d'absence qu'émerge la figure du chevalier errant ou du troubadour, un personnage qui idéalisait sa dame et se voyait poussé à accomplir des exploits extraordinaires — souvent dangereux et héroïques — pour prouver qu'il était digne de son amour. Cet amour, loin d'être une simple passion physique, constituait un défi constant à l'honneur et à la valeur du

chevalier, qui se trouvait animé non seulement par l'attraction, mais par la quête incessante d'un idéal de vertu et de noblesse.

Concernant l'amour courtois, de nombreux mythes et interprétations erronées ont circulé au fil du temps. L'un des plus persistants est l'idée que ce type d'amour ne pourrait jamais être consommé, étant ainsi une relation exclusivement idéalisée, inatteignable et purement platonique. Cependant, une analyse plus approfondie de la littérature ayant donné naissance à ce concept révèle un tableau beaucoup plus complexe et multiforme. Contrairement à la conception habituellement diffusée, l'amour courtois ne se limitait pas à une relation spirituelle dénuée de sensualité. Au contraire, malgré son idéalisme profond, il portait également une forte charge érotique, manifestée de manière codifiée, dans les limites établies par les rigides codes de l'étiquette de la cour.

Dans diverses œuvres de la littérature médiévale, il est évident que l'amour courtois, bien que idéalisé, ne se limitait pas seulement à des vertus telles que l'humilité, la courtoisie et la dévotion. Au contraire, ce type d'amour incluait également la sensualité et le désir physique, qui jouaient un rôle fondamental dans l'expérience de l'amant. Ainsi, la relation entre le chevalier et sa dame était une expérience multidimensionnelle, qui dépassait la sphère platonique, impliquant simultanément le désir, la spiritualité et l'action. L'amour courtois, par conséquent, ne se réduisait pas à un simple zèle platonique, mais constituait un réseau complexe de sentiments, où l'idéal et le réel, l'émotionnel et le physique, s'entrelaçaient.

Cependant, la conception de l'amour courtois a subi une transformation significative dans les romans suivants, en particulier après le XIII^e siècle, comme cela sera expliqué plus loin. Dans l'œuvre principale de l'amour courtois du XII^e siècle, *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, l'amour entre Lancelot et Guenièvre est interdit, mais consommé, toujours dans les conventions de l'amour courtois, qui imposent le secret sur la relation intime.

Malgré la profondeur et l'intensité de l'amour entre les deux, il ne franchit pas les barrières de l'éthique et des codes chevaleresques de l'époque. L'amour entre Lancelot et Guenièvre reflète, dans son essence, les contradictions inhérentes à l'amour courtois, où le désir physique et la fidélité coexistent avec les principes d'honneur, de loyauté et de pureté.

Le passage suivant, extrait de l'édition de Bordas (1989), illustre l'un de ces moments de tension et de désir contenu :

4665 *La fenêtre n'est pas bien basse,*

4666 *Néanmoins Lancelot la franchit*
 4667 *Très rapidement et en toute liberté.*
 4668 *Il trouve Keu dormant dans son lit,*
 4669 *Et ensuite il s'en vint au lit de la reine*
 4670 *Devant lequel il s'incline en adorateur,*
 4671 *Car il ne croit en nulle sainte relique autant qu'il croit en elle.*
 4672 *Et la reine lui tend*
 4673 *Ses bras à sa rencontre, et puis l'enlace*
 4674 *Et l'étreint sur son coeur,*
 4675 *Tout en l'attirant près d'elle dans son lit*
 4676 *Où elle lui fait l'accueil le plus beau*
 4677 *Qu'il lui soit possible de faire,*
 4678 *Car elle y est invitée et par Amour et par son coeur.*
 4679 *Amour la pousse à le recevoir ainsi.*
 4680 *Mais si elle éprouva pour lui un grand amour,*
 4681 *Lui en ressentait pour elle cent mille fois plus,*
 4682 *Car Amour priva tous les autres coeurs*
 4683 *Lorsqu'elle prodigua ses biens au sien;*
 4684 *C'est dans son coeur à lui qu'Amour reprit*
 4685 *Toutes ses forces et déploya toute sa vigueur,*
 4686 *Au point de s'appauvrir dans le coeur des autres.*
 4687 *Maintenant Lancelot possède tout ce qu'il désire,*
 4688 *Puisque la reine accepte avec joie*
 4689 *Sa compagnie et son soulas,*
 4690 *Puisqu'il la tient entre ses bras*
 4691 *Et elle le tient, lui, entre les siens.*
 4692 *Le plaisir qu'il éprouve est à tel point doux et bon*
 4693 *--Plaisir des baisers, des sens--*
 4694 *Qu'il leur advint sans mensonge*
 4695 *Une joie et une merveille*
 4696 *Telles que jamais encore leurs pareilles*
 4697 *Ne furent racontées ni connues;*
 4698 *Mais je maintiendrai toujours le silence le plus parfait*
 4699 *Sur ce qu'on ne doit pas dire dans un conte.*
 4700 *De toutes les joies ce fut la plus exquisite*
 4701 *Et la plus délectable*
 4702 *Que l'histoire passe sous silence et garde secrète.*
 4703 *Lancelot fut comblé de joie et de plaisir*
 4704 *Pendant toute cette nuit. (DE TROYES, 1976)*

Dans cet extrait, Lancelot traverse la fenêtre avec une grande rapidité et liberté, symbolisant la transgression des normes sociales et chevaleresques pour retrouver Guenièvre. Elle l'accueille, et il «fut rempli de joie et de plaisir toute cette nuit-là» (circa 4703 et 4704). L'action, bien que physique, reste dans le contexte de l'amour idéalisé et distant, reflétant le dilemme du chevalier entre ses devoirs et sa passion. Ce conflit, présent dans de nombreuses narratives médiévales, révèle la tension entre l'amour véritable et les restrictions de la réalité.

Avec le pouvoir croissant de l'Église à partir du XIII^e siècle, le concept d'amour courtois a subi une transformation significative, se tournant de plus en plus vers la spiritualisation de ses principes, en s'éloignant de la dimension physique du désir. Sous l'influence de la morale chrétienne, le chevalier a commencé à idéaliser sa dame comme un objet d'adoration spirituelle, l'associant aux valeurs de pureté et de vertu prédominantes dans

la doctrine catholique. Cette réinterprétation de l'amour courtois a entraîné un changement fondamental : la relation amoureuse n'était plus perçue comme une quête de satisfaction physique, mais comme un chemin d'élévation morale, où le chevalier se voyait, dans une certaine mesure, dans un processus de purification et d'amélioration spirituelle.

Au XVI^e siècle, période marquée par l'apogée des romans de chevalerie écrits en langue castillane, l'œuvre *Amadís de Gaula* se distingue comme un exemple de la manière dont l'amour chevaleresque a été modelé par l'influence à la fois de la spiritualité et de la morale chrétienne. Le langage utilisé dans cette œuvre reflète une approche de l'amour qui, tout en maintenant l'immersion dans les valeurs chevaleresques, présente une représentation de l'intimité entre les protagonistes de manière subtile et indirecte, imprégnée d'une aura plus spirituelle et religieuse, distincte de celle qui prédominait dans les romans précédents. Dans ce nouveau contexte, l'amour chevaleresque combine harmonieusement la spiritualité avec la consommation physique, mais toujours dans un cadre de valeurs chrétiennes et chevaleresques, ce qui fait que cette vision amoureuse se distingue à la fois de l'amour courtois traditionnel, plus puritain, et de l'amour romantique qui émergerait dans les périodes suivantes.

Cette transformation peut être observée en comparant la relation entre Amadís et Oriana à l'amour entre Lancelot et Guenièvre, tel qu'il est présenté dans les romans arthuriens. Tandis que l'amour entre Lancelot et Guenièvre est marqué par la transgression et le caractère interdit, reflétant la tension entre désir et devoir, l'amour entre Amadís et Oriana, en revanche, est dépourvu de toute restriction morale, étant béni par l'institution du mariage. Cette différence entre les relations amoureuses est particulièrement révélatrice de l'évolution du concept d'amour dans le contexte des romans de chevalerie, où la spiritualité commence à s'entrelacer de manière croissante avec la conception d'harmonie et d'union idéalisée. Ce processus culmine, dans le cas de la relation entre Amadís et Oriana, en une union qui transcende non seulement les désirs terrestres, mais est également légitimée et célébrée par la société et l'Église, reflétant la quête d'une légitimité morale et sociale qui renforce les principes chrétiens de l'époque. La transformation de l'amour, d'une passion initialement transgressive à une relation de pureté et d'approbation religieuse, illustre la transition des conceptions médiévales vers les idéologies plus raffinées des romans de chevalerie.

Un exemple clair de ce changement peut être trouvé dans le passage suivant, extrait de l'œuvre *Amadís de Gaula*, dans lequel la relation entre les protagonistes est décrite de manière à refléter cette nouvelle conception de l'amour, plus spirituelle et légitimée :

[...] *llegó a la cámara de Oriana, su señora, que lo atendía con otro tan leal y verdadero amor como el que consigo llevaba, así que con muchos besos y abrazos fueron juntos, sin haber envidia a ningunos, que verdaderamente en el mundo se amasen, considerando no haber en el suyo par, acostados en su lecho.* (GARCÍ, 2022. p. 564)

([...] il arriva dans la chambre d'Oriana, sa dame, qui l'accueillait avec un amour aussi loyal et véritable que celui qu'il portait en lui, de sorte qu'avec de nombreux baisers et étreintes, ils allèrent ensemble, sans jalousie envers quiconque, car véritablement, dans le monde, ils s'aimaient, estimant qu'il n'y avait aucun égal à eux, allongés dans leur lit, notre traduction).

Dans le contexte du Romantisme, le concept d'amour courtois a refait surface avec un accent renouvelé sur l'intensité émotionnelle, la souffrance et le désir, désormais plus viscéral. Cependant, cet amour a souvent été accompagné de frustration et de tragédie, des éléments qui ont commencé à dominer les représentations amoureuses de l'époque. Au XIXe siècle, Sir Walter Scott a réinterprété la tradition de l'amour courtois à la lumière du Romantisme dans son œuvre *Ivanhoé* (1819), situant la narration au XIIe siècle, pendant la période des guerres entre Saxons et Normands, peu après la conquête normande de l'Angleterre. Dans l'œuvre, les histoires d'amour entre Ivanhoé et Rowena, ou entre Ivanhoé et Rebecca, sont marquées par une intensité émotionnelle caractéristique du Romantisme, reflétant la transformation de l'amour courtois en un idéal plus dramatique et conflictuel.

En revenant à l'amour courtois des premiers temps, parmi les principaux représentants du troubadourisme courtois, se distinguent des noms tels que Jaufré Rudel, Bernard de Ventadour, Thibaut de Champagne, *La Châtelaine de Vergy*, Guillem de Cabestahn, Marie de France, Andreas Capellanus et, en particulier, Chrétien de Troyes. Son roman *Lancelot* est devenu un point de repère fondamental dans la construction de la tradition de l'amour courtois, établissant les bases pour la représentation de l'amour idéalisé et, simultanément, érotique, qui imprègne les récits médiévaux.

En idéalisant l'amour comme une force à la fois spirituelle et physique, Chrétien de Troyes a joué un rôle clé dans la formulation d'une conception de l'amour qui, bien que révérencieuse et dévouée, incorporait également une charge érotique et émotionnelle. Cette dualité entre l'idéalisme spirituel et l'attraction physique deviendrait un élément clé dans les œuvres de romans de chevalerie, étant développée et affinée au fil des siècles suivants. À partir de cette perspective, l'amour courtois, tel que conçu par Chrétien, ne se limitait pas à un

simple amour platonique ou dévotionnel; il impliquait également une profondeur émotionnelle qui, à la fois, était idéalisée et, dans certains contextes, érotique.

Concernant les caractéristiques qui définissent l'amour courtois, il est connu qu'il devait répondre à une série de critères fondamentaux, qui, selon Doudet (2004, p. 7-8), peuvent être résumés de la manière suivante :

- La dame devait être mariée ou engagée et avoir un statut social supérieur à celui du prétendant.
- Le mari de la dame ne devait pas être informé de la relation amoureuse.
- Il y avait une relation de soumission du chevalier envers la dame, qui pouvait lui demander n'importe quoi, sans qu'il puisse refuser.
- La relation passait par diverses étapes et, à certaines occasions, pouvait aboutir à la consommation sexuelle.

D'autre part, Andreas Capellanus (ou André le Chapelain), dans son traité *De Amore* (circa 1185), à la demande de Marie de Champagne, fille du roi Louis VII de France et d'Aliénor d'Aquitaine, présente une systématisation des règles régissant l'amour courtois. Dans ce traité, l'auteur formule 31 règles qui détaillent minutieusement les comportements et attitudes attendus d'un chevalier amoureux. En outre, Capellanus fait une distinction importante entre deux types d'amour : l'amour purus et l'amour mixtus. L'amour purus, caractérisé par la pureté et l'idéalisation de l'amour romantique, se distingue de l'amour mixtus, qui inclut la « récompense suprême », associée à la consommation physique.

Capellanus établit également une différenciation importante entre deux types d'amants: le *sapiens* et *ingeniosus amator* et le *simplex amator*. Le premier, l'amant sage et ingénieux, doit être doté de sagesse et de raffinement, modérant ses désirs de manière discrète et gardant le secret sur ses sentiments, en accord avec les valeurs de la cour médiévale. Le *simplex amator*, quant à lui, est celui dont la nature impulsive l'empêche de maintenir la réserve nécessaire, étant incapable de contrôler ou de dissimuler ses désirs. Cette dichotomie reflète la tension centrale de l'amour courtois, qui exige à la fois vertu et maîtrise de soi, ainsi que la reconnaissance de la passion humaine sous sa forme la plus pure et authentique.

De plus, il est important de souligner que la comtesse Marie de Champagne, l'une des figures les plus proéminentes de la cour d'amour médiévale, a parrainé un tribunal d'amour, où étaient jugés les conflits entre amants, suivant les préceptes du code de l'amour courtois. Dans le chapitre VII du Livre II, Capellanus présente jusqu'à vingt et un jugements d'amour (Capelão, p. 233), résolus par diverses dames de la noblesse, telles que la comtesse de Champagne, la reine Aliénor et dame Emengarda de Narbonne. Les résolutions des conflits amoureux, souvent basées sur les préceptes de l'amour courtois, ne renforçaient pas seulement les valeurs de dévotion et de loyauté, mais mettaient également en évidence le rôle actif des femmes en tant que médiatrices des relations amoureuses, un pouvoir symbolique qui reflétait leur influence dans les structures sociales et culturelles de l'époque.

L'amour courtois était structuré en plusieurs niveaux ou étapes, allant du premier regard du chevalier sur la dame jusqu'à la consommation totale de la relation amoureuse. Cette progression, qui impliquait une série d'étapes de cour, de défis et d'épreuves, était largement reflétée dans les œuvres littéraires médiévales, où l'amour était dépeint comme un processus graduel de développement émotionnel et spirituel. Un exemple notable de cette structure peut être trouvé dans l'œuvre *Flamenca*, un roman anonyme écrit en langue d'oc (circa 1240), qui illustre en détail ce parcours du chevalier. Dans la narration, l'amour évolue d'une admiration platonique, caractérisée par une dévotion idéalisée envers la dame, jusqu'à la consommation du désir, toujours guidée par un code rigide d'honneur, de dévotion et de sacrifice. L'œuvre révèle comment, dans le contexte de l'amour courtois, chaque étape de la relation amoureuse exigeait du chevalier non seulement du courage et de l'habileté, mais aussi une recherche incessante d'amélioration morale et spirituelle, ce qui se reflétait directement dans ses actions et ses décisions (Doudet, 2004, p. 30-37).

Au début de la relation, le chevalier était désigné sous le terme *soupirant*, marquant la phase initiale de l'admiration, caractérisée par le désir et la contemplation idéalisée de la dame. À mesure que le cortège progressait, le chevalier atteignait le deuxième niveau, connu sous le nom de *suppliant*, où il entamait le contact indirect avec la dame, souvent par le biais de messages d'amour envoyés par des intermédiaires. Cette étape était cruciale pour établir le lien amoureux, car le chevalier, en prenant l'initiative, se soumettait à une série de normes et de rituels de la cour. Si la dame acceptait d'être courtisée, le chevalier commençait à démontrer son amour de manière plus concrète, en manifestant sa dévotion par des actes de vaillance, comme sa participation à des tournois de joutes, où il se mettait à l'épreuve pour gagner l'approbation de l'élue.

Si le chevalier était accepté comme amant, il atteindrait le sommet de la cour, appelé *drut*, représentant l'apogée de la relation amoureuse. Ce moment culminait souvent dans la consommation charnelle de l'amour, scellant ainsi le lien entre les deux. Cependant, lorsque la dame rejetait le chevalier, cet échec pouvait provoquer en lui un profond sentiment de colère et de mépris, aboutissant souvent à une transformation de son comportement. Le chevalier, dans sa frustration, adoptait alors la figure du *profaçador*, caractérisé par l'amertume et l'expression publique de sa déception. Dans le contexte galicien-portugais, ce type de réaction se manifestait dans les *cantigas de maldizer*, où le chevalier exprimait de manière lyrique son indignation et son rancœur envers le rejet, utilisant la poésie comme moyen d'extérioriser ses émotions et d'attaquer publiquement la dame qui l'avait dédaigné.

Enfin, la relation courtoise devait être menée avec le plus grand secret et discrétion. Dans les poèmes et les lettres, le chevalier amoureux, conformément aux conventions de la cour, évitait de révéler le véritable nom de son aimée. À la place, il utilisait un *senhal* ou pseudonyme, un artifice qui préservait l'aura de mystère et de distance idéalisée, des caractéristiques essentielles définissant l'amour courtois. Cette pratique de dissimulation renforçait non seulement la nature platonique et spirituelle de la relation, mais assurait également que le chevalier restait dans une position soumise et révérencieuse, ne dépassant jamais les limites imposées par la société et le code d'honneur.

Pour réexaminer le traitement de l'amour courtois dans les romans de chevalerie, il convient de recourir à la classification des principaux cycles littéraires proposée par Massaud Moisés (2006, p. 38), qui organise ces romans en trois grands groupes :

- Le cycle classique, qui s'inspire des thèmes gréco-latins
- Le cycle carolingien, protagonisé par Charlemagne et les douze pairs de France
- Le cycle breton ou arthurien, centré sur le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde.

Dans le contexte du cycle arthurien, les romans de chevalerie commencent à relater les aventures de leurs héros, immergés dans la tradition de l'amour courtois, où les chevaliers se consacrent à leurs exploits, motivés par la dévotion et l'amour envers leurs dames. Dans ce cadre, Raimondo (2013, p. 42) remarque qu'avant Chrétien de Troyes, l'accent des récits était principalement mis sur les prouesses guerrières des chevaliers et la glorification de leurs terres natales, avec la présence féminine, lorsqu'elle était mentionnée, occupant un rôle secondaire

et souvent symbolique. Cependant, ce fut Chrétien de Troyes qui, avec son célèbre roman sur Lancelot, inaugura de manière définitive l'incorporation de l'amour courtois dans le cycle arthurien, en situant la cour du roi Arthur comme un théâtre pour les dilemmes amoureux et héroïques qui s'entrelacent.

À partir du XIII^e siècle, à la cour de Marie de Champagne et sous l'influence d'auteurs comme Bernart de Ventadorn et Chrétien de Troyes, l'amour courtois s'est consolidé comme un thème central dans la littérature européenne, subissant une évolution progressive dans son traitement jusqu'à donner naissance, des siècles plus tard, au concept d'amour chevaleresque. Les principaux romans de chevalerie seront ensuite présentés, y compris la parodie de ces romans dans l'œuvre *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha* (Mongelli et al., 2012, p. 285-288) :

- *Lancelot ou le Chevalier de la charrette*: (1177-1181), Chrétien de Troyes;
- *Amadís de Gaula* (c. 1496-1508), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Baladro del Sabio Merlin* (1498);
- *Oliveros de Castilla* (1499);
- *Tristán de Leonis* (1501);
- *Las Sergas de Esplandián* (1510-1521), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Tirante el Blanc* (1511);
- *Palmerín de Oliva* (1511), Francisco Vásquez;
- *Tristán el Joven* (1534);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro I (1547);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro II (1548);
- *Don Quijote de la Mancha*, I Parte (1605), Miguel de Cervantes;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1614), Alfonso Fernández de Avellaneda;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1615), Miguel de Cervantes.

Bien que *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* soit mentionné pour établir une référence chronologique, il est important de souligner que l'œuvre ne doit pas être confondue avec un roman de chevalerie. En réalité, *Don Quijote* est une parodie de ces romans, défiant l'imaginaire populaire qui les associe fréquemment à cette tradition (Musse, 2012). De plus, Vieira cité par Schechner (2015, p. 65) observe que *Don Quijote* a d'abord été considéré comme un livre comique, étant vu comme « l'œuvre a été perçue comme la

destructrice d'un vieux genre [...] abaissant de manière burlesque la gravité des chevaliers errants ».

Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, œuvre de Garcí Rodríguez Montalvo, est largement reconnue comme le chef-d'œuvre des romans de chevalerie en langue castillane. Ce roman, par sa complexité et sa profondeur, joue un rôle crucial dans la compréhension de la parodie de l'amour courtois que Cervantes construit dans *Don Quijote*. En effet, le *Caballero de la Triste Figura* fait plusieurs références à *Amadís de Gaula*, dont les exploits extraordinaires et les idéaux de chevalerie il admire non seulement, mais il tente aussi de les imiter, croyant être digne de reproduire de tels héroïsmes et le haut code d'honneur qui caractérise le roman original.

Avec *Amadís de Gaula*, la tradition courtoise arthurienne n'est pas seulement poursuivie, mais aussi transformée, à mesure que le ton de la prose est subtilement modifié pour s'ajuster aux valeurs et aux normes sociales de la société espagnole du XVI^e siècle, ainsi qu'aux stricts paramètres moraux imposés par l'Église. Cette adaptation reflète une tentative de concilier les idéaux de chevalerie et d'amour courtois avec les attentes d'une époque profondément influencée par la morale chrétienne et l'ordre social établi (Raimondo, 2013, p. 49).

The presentation of the love topic in Amadís is, in general, similar in psychology, rhetorical devices, plot situations, and literary sources to the exposition given the same matter in the Arthurian romances of Chrétien de Troyes but it differs in moral tone, ethical evaluation, and intent.

(La présentation du thème de l'amour dans *Amadís* est, en général, similaire sur le plan psychologique, des procédés rhétoriques, des situations de l'intrigue et des sources littéraires à l'exposition donnée sur le même sujet dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes, mais elle diffère par le ton moral, l'évaluation éthique et l'intention, notre traduction).

Ainsi, en se mariant en secret, Amadís et Oriana ne se contentent pas d'être de simples amants, comme c'était courant dans les romans de chevalerie du cycle arthurien, mais assument le rôle d'époux, conférant à leur relation une profondeur et une gravité qui les distinguent. En réalité, les romans de chevalerie de cette période, loin d'être lus uniquement comme des « livres de prouesses », ont été interprétés principalement comme de véritables

traités de l'amour, dans lesquels les émotions et les liens affectifs deviennent le centre de la narration, surpassant les aventures héroïques et les exploits militaires.

Les aventures des chevaliers héroïques, qui autrefois se distinguaient par leurs prouesses militaires et leurs exploits extraordinaires, ont été subordonnées au thème de l'amour, une transformation évidente dans l'œuvre *Amadís de Gaula*. Dans ce contexte, les grandes prouesses d'Amadís, loin d'être motivées uniquement par le désir d'honneur ou de gloire, sont poussées par son amour profond pour Oriana.

Comme l'observe Menéndez y Pelayo cité par Raimondo (2013, p. 42), « L'amour, qui dans les chansons héroïques n'avait aucune importance, est devenu le principal motif des actions des héros ». Ce changement de focus, qui place l'amour au centre des actions héroïques, reflète clairement une nouvelle approche littéraire qui subordonne la guerre et les conquêtes à un idéal romantique et émotionnel.

De plus, O'Connor cité par Raimondo (2013, p. 42) a confirmé cette perspective, affirmant qu'à son époque, *Amadís de Gaula* était principalement lu comme un véritable traité sur l'amour, dépassant sa classification en tant que simple roman de chevalerie traditionnel.

Love and his lady occupy almost as much of the hero's attention as fighting and there is little doubt that in the sixteenth century Amadís de Gaula was read principally as a book of love." In fact, he says, "ladies provide the incentive for many a battle and are often the cause of war.

(L'amour et sa dame occupent presque autant d'attention chez le héros que le combat, et il ne fait aucun doute qu'au XVI^e siècle, *Amadís de Gaula* était principalement lu comme un livre d'amour. En effet, dit-il, « les dames sont l'incitation à bien des batailles et sont souvent la cause de la guerre », notre traduction).

Le philologue espagnol Menéndez y Pelayo résume le profil d'*Amadís de Gaula*, en tant que chevalier parfait et héros, selon la mentalité de l'époque :

El ideal de la Tabla Redonda aparece refinado, purificado y ennoblecido. Sin el vértigo amoroso de Tristán, sin la adultera pasión de Lanzarote, sin el equívoco misticismo de los héroes del Santo Grial, Amadís es el tipo del perfecto caballero, el espejo del valor y de la cortesía, el dechado de vasallos leales y de finos y constantes amadores, el escudo y amparo de los débiles y menesterosos, el brazo

armado puesto al servicio del orden moral y de la justicia. (Menéndez y Pelayo cité par RAIMONDO, p. 65)

L'idéal de la Table Ronde apparaît raffiné, purifié et ennobli. Sans le vertige amoureux de Tristan, sans la passion adultère de Lancelot, sans le mysticisme équivoque des héros du Saint Graal, Amadís est le type du chevalier parfait, le miroir de la valeur et de la courtoisie, le modèle des vassaux loyaux et des amants fins et constants, le bouclier et le protecteur des faibles et des nécessiteux, le bras armé mis au service de l'ordre moral et de la justice, notre traduction).

Enfin, comme mentionné précédemment, il est essentiel de ne pas confondre le roman *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* avec un roman de chevalerie typique, car cette œuvre constitue en réalité une parodie des romans de chevalerie traditionnels. En ce sens, en plus de s'immerger dans la lecture de nombreux livres de chevalerie, le noble Don Quichotte fait des références continues, tout au long de son parcours, aux chevaliers errants qui l'ont précédé, qui le fascinent et l'inspirent.

Conclusion

L'objectif principal de ce travail était d'analyser la tradition de l'amour courtois et de l'amour chevaleresque à partir des œuvres les plus représentatives, telles que Lancelot ou le Chevalier de la Charrette et Amadís de Gaula. Initialement, le concept de cette tradition médiévale, son origine, ses caractéristiques centrales et son évolution ont été présentés.

Au regard des considérations exposées, il est conclu que la tradition de l'amour courtois trouve ses racines au XII^e siècle, en Provence, en France, commençant à se manifester dans les romans de chevalerie, en particulier dans l'œuvre *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, de Chrétien de Troyes. Dans ce contexte, il a été observé que l'amour courtois s'est consolidé comme thème central dans divers romans de chevalerie au cours des siècles suivants, atteignant son chef-d'œuvre avec *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula*, au XVI^e siècle.

Il a également été constaté qu'au fil du temps, le traitement littéraire de l'amour courtois s'est adapté aux nouvelles réalités historiques et culturelles, notamment sous l'influence de l'Église, qui cherchait à orienter la moralité des individus. Des œuvres romantiques comme *Ivanhoé*, de Sir Walter Scott, au XIX^e siècle, bien qu'inspirées de

l'amour courtois, se sont éloignées de sa conception originale, reflétant les changements dans les valeurs et les attentes sociales de l'époque.

Enfin, il a été analysé que le roman *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes, doit être compris non seulement comme une parodie des romans de chevalerie, mais aussi de la propre tradition de l'amour courtois. À travers le personnage de Don Quixote, Cervantes ne se contente pas de satiriser les idéaux chevaleresques, mais offre également une critique profonde des conventions sociales et de l'idéalisation excessive de l'amour dans les récits médiévaux, offrant ainsi une réflexion critique sur les valeurs de son époque.

RÉFÉRENCES

BOASE, R. *The Origin and Meaning of Courtly Love : A Critical Study of European Scholarship*. Manchester: Manchester University Press, 1977

CAPELÃO, André, *Tratado de Amor Cortês*. São Paulo : Martins Fontes, 2000.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. *Dom Quixote de La Mancha*. São Paulo : Montecristo, 2012.

DE TROYES. Chrétien. *Lanzarote del Lago o el caballero de la carreta*. Barcelona : Labor, 1976.

DOUDET, Estelle. *L'amour courtois et la chevalerie*. Paris : Librio, 2004.

LEWIS, C.S. *Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition*. Oxford : Clarendon Press, 1936.

MASSAUD, Moisés. *A literatura Portuguesa através dos seus textos*. 33° Ed. São Paulo : Cultrix, 2006.

MONGELLI, Lênia et alii. *E fizerom taes maravilhas...Histórias de Cavaleiros e Cavalarias*. São Paulo : Ateliê, 2012.

MUSSE, Carlos Comunicación : “Don Quijote y Dulcinea: ¿un caso de amor cortés?” en : *Actas del XX Seminario de Dificultades Específicas de la Enseñanza del Español a*

Lusohablantes. La Literatura en la Enseñanza de E/LE. São Paulo : Consejería de Educación de la Embajada de España, 2012.

PARIS, Gaston. « *Études sur les romans de la Table Ronde; Lancelot du Lac, II : Le conte de la charrette* », Romania XII, pp. 459-534. Paris : Librairie Franck, 1883.

RAIMONDO, F. *Ideal of the Courtly Gentleman in Spanish Literature : Its ascent and decline.* Bloomington : Trafford Publishing, 2013.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula.* Madrid : Catedra, 1987.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula.* Elejandria 2022 Disponible sur : <https://www.elejandria.com/libro/amadis-de-gaula/garci-rodriguez-de-montalvo/1717>. Consulté le :5 nov. 2024.

SCHECHNER, C. R. *Do Amadís de Gaula ao Quixote de la Mancha : continuidades e discontinuidades na representação do cavaleiro medieval.* Humanidades em Revista, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 63, 2019. Disponible sur : <https://seer.unirio.br/hr/article/view/8959>. Consulté le : 5 nov. 2024.